

SOLUȚIONAREA ACȚIUNII CIVILE ÎN PROCESUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA

*Aliona DANILOV
Curtea de Apel Chișinău,
Olga CIOBANU
avocat*

Există deci, pe de o parte, răspunderea penală prin care statul reprimă, în scopul menținerii ordinii în societate, faptele pe care prin legea penală le incriminează, socotindu-le antisociale; acțiunea aparține statului, este acțiunea penală care are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanei vinovată de comiterea unei infracțiuni. Pe de altă parte, există răspunderea civilă delictuală, organizată în interesul particularilor păgubiți prin fapta ilicită; în acest caz, acțiunea aparține victimei și are ca obiect repararea prejudiciului. Domeniul răspunderii instituite de dreptul penal și cel al răspunderii cârmuite de dreptul civil se interferează.

Cuvinte-cheie: acțiune civilă; răspundere penală; proces penal.

SOLVING CIVIL ACTION IN THE CRIMINAL PROCESS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

This work is dedicated to a theme very important - solving civil action in the criminal process of the Republic of Moldova. There is, on the one hand, the criminal responsibility by which the state represses, for the purpose of maintaining order in society, the facts which it criminalizes by criminal law, considering them as antisocial; the action belongs to the state, is the criminal action having as object the criminal prosecution of the person guilty of committing a crime. On the other hand, there is the civil liability of the offender, organized in the interest of the individuals harmed by the illicit deed; in this case the action belongs to the victim and has as its object the repair of the damage. The area of liability established by criminal law and liability under civil law is interfering.

Keywords: civil action; criminal responsibility; criminal process.

În cadrul procesului penal, protagonistul este acțiunea penală, reprezentând mijlocul juridic prin care se realizează tragerea la răspundere a persoanelor care au săvârșit infracțiuni. Încălcarea unor norme de drept penal generează, uneori, și pagube materiale sau morale. Astfel, raportul juridic de drept penal capătă și valențe civile, iar drepturile victimei se extind și din perspectiva posibilității ca, printr-o acțiune civilă în justiția penală, să pretindă repararea prejudiciilor sale.

Conform prevederilor art.219 din Codul de procedură penală al RM, „acțiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la cererea persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună reputației profesionale nemijlocit prin fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia”.

Acțiunea civilă în procesul penal nu poate avea ca obiect decât repararea prejudiciilor cauzate prin infracțiune. Trebuie de reținut că acțiunea civilă, deși își are izvorul într-o infracțiune, suportul său legal îl găsim într-o normă de drept civil, fiind considerată instituție de procedură penală numai în măsura în care se exercită într-un proces penal.

Acțiunea penală și acțiunea civilă își au originile în ramuri de drept diferite, fapt care justifică diferențele

de caracteristici între acestea și impune abordarea lor dintr-o perspectivă și prin instrumente juridice distincte. Cu toată natura lor de principiu independentă, cele două acțiuni sunt strâns legate între ele: astăzi, în sistemul de drept intern (ca și în alte state), acțiunea civilă poate fi înaintată separat, sau în același timp și înaintea acelorași instanțe cu acțiunea penală, adică poate fi alăturată acțiunii penale, în procesul penal, și atunci „își servesc una alteia de sprijin”.

Răspunderea civilă delictuală prevăzută de Codul civil al RM constituie temeiul juridic în baza căruia persoana prejudiciată poate solicita repararea daunei celui, care prin fapta sa contrară legii, este responsabil pentru cauzarea prejudiciului. Acesta reprezintă un cadru juridic larg și permisiv pentru persoana păgubită care urmărește repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat. Astfel, pentru admiterea acțiunii sale, este nevoie doar să dovedească existența prejudiciului, a caracterului ilicit al faptei săvârșite, a legăturii dintre prejudiciu și fapta contrară normelor legale.

Totodată, conform alin. (2) art. 220 Cod de procedură penală al RM, normele de procedură civilă se aplică dacă normele procedurii penale nu prevăd asemenea reglementări. Rezultă că acțiunea civilă din cadrul procesului penal se supune acelorași reguli privind admisibilitatea și modalitatea de soluționare ca și acțiunea civilă formulată pe cale separată.

Avantajele exercitării acțiunii civile în cadrul procesului penal țin de gratuitatea accesului la instanța penală în privința laturii civile a cauzei și de eventuala celeritate în soluționarea acțiunii civile. În cazul litigiilor privind angajarea răspunderii civile pentru prejudiciul rezultat din sau în legătură cu o faptă penală, este gratuită. Astfel vorbind, alin. (1) art. 85 Cod de procedură civilă al RM stipulează că de taxă de stat pentru judecarea pricinilor civile se scutește acțiunea de reparație a daunei materiale cauzate prin infracțiune.

Acțiunea civilă în procesul penal are un caracter accesoriu acțiunii penale, lucru care îi restricționează sfera de aplicabilitate și soluționare. Astfel, aceasta poate fi exercitată numai în măsura în care acțiunea penală poate fi pusă în mișcare, numai împotriva inculpatului sau părții responsabile civilmente, respectiv a succesorilor acestora.

În ceea ce privește soluționarea sa, soarta acțiunii civile depinde de aceea a acțiunii penale, astfel încât dacă, spre exemplu, instanța va reține că fapta nu există, nu a fost săvârșită de inculpat sau acesta beneficiază de o circumstanță atenuantă, aceasta va putea respinge acțiunea civilă sau reduce proporțional cuantumul despăgubirilor, soluția dobândind autoritate de lucru judecat.

Efectul caracterului accesoriu al acțiunii civile în cadrul procesului penal s-a manifestat și prin nesoluționarea de către instanța penală a laturii civile în cazul prescripției răspunderii penale. Astfel, în cauza *Tonchev vs Bulgaria*, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că nesoluționarea laturii civile în cazul prescripției răspunderii penale a încălcat dreptul de acces la justiție al reclamantului, prevăzut de art.6 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

În schimb, acțiunea civilă judecată pe cale separată are caracter principal, putând fi formulată împotriva persoanei responsabile de producerea prejudiciului, indiferent de calitatea acesteia și putând fi analizată și soluționată de sine stătător sub aspectul existenței, întinderii prejudiciului și daunelor eventual acordate.

În același timp, acțiunea civilă poate fi exercitată în cadrul procesului penal, dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, unele condiții, în afară de cele care țin de dreptul civil (mai precis, de răspunderea civilă delictuală), obligatoriu de îndeplinit, și anume, condiția că prejudiciul să se nască din infracțiune, precum și condiția existenței legăturii de cauzalitate între infracțiune și prejudiciu, ceea ce presupune că acesta să își aibă originea în fapta penală.

Pentru ca instanța civilă să poată fi sesizată cu judecarea acțiunii civile, este suficientă îndeplinirea condițiilor răspunderii civile delictuale, și anume, existența: prejudiciului, a ilicitului faptei săvârșite, a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită săvârșită

și prejudiciul cauzat și a vinovăției autorului faptei. În această situație, acțiunea civilă are un spațiu de exercitare lărgit, fiind îndeajuns ca prejudiciul să se nască din fapta ilicită, care nu mai trebuie calificată de instanță ca infracțiune.

Prin hotărârea pe care o pronunță, instanța de fond soluționează atât acțiunea penală, cât și acțiunea civilă. Potrivit prevederilor procesual-penale, instanțele sunt obligate să se pronunțe asupra acțiunii civile, atât în cazul condamnării, cât și în cazul achitării inculpatului sau încetării procesului penal. Respectiv, putem concluziona că regula generală stabilește că soluționarea acțiunii civile trebuie să se facă odată cu acțiunea penală.

Rațiunea judecării acțiunii civile odată cu acțiunea penală mai este determinată, în procesul penal, și de următoarele motive:

1. Pentru evitarea unor soluții contradictorii, dacă acțiunea s-ar judeca separat.

2. Prin procedura procesului penal se îndeplinește unul din scopurile acestuia, și anume, repararea prejudiciului cauzat persoanei vătămate prin infracțiune să fie cât mai repede obținută.

3. În loc de două procese, unul penal și unul civil, instanțele judecă un proces unic, evitând încărcarea instanțelor cu procese civile, economisind totodată timpul și cheltuielile de judecată ale părților, plata taxelor etc.

Rezultă că acțiunea civilă, în procesul penal, constituie un mijloc eficace pentru repararea daunelor pricinuite de inculpat, prin infracțiunea săvârșită.

În comparație cu acțiunea exercitată în fața instanțelor civile, acțiunea civilă în procesul penal prezintă o serie de dispoziții, în favoarea părții vătămate, în ceea ce privește administrarea din oficiu a probelor pentru stabilirea existenței faptei și a vinovăției inculpatului, scutirea de cheltuieli legate de acțiunea civilă în fața instanțelor civile, se poate judeca mai repede, deoarece acțiunea civilă care se judecă separat de procesul penal trebuie să stea pe loc până la soluționarea definitivă a cauzei penale, are adeseori concursul procurorului și beneficiază de efectele puterii de lucru judecat în penal.

Pe de altă parte, inculpatul este scutit de obligația de a răspunde de două ori în justiție, odată în procesul penal și a doua oară în procesul civil. Și pentru instanță este un avantaj, pentru că nu judecă de două ori aceeași cauză și are contribuția părții civile la stabilirea adevărului, în plus, de multe ori, problema daunelor materiale interesează și gradarea pedepsei în procesul penal.

Observăm deci că rezolvarea aspectelor civile ale cauzei, în cadrul procesului penal, satisfac atât interesele personale ale părții vătămate, cât și interesele generale ale societății.

Regula este că acțiunea civilă se poate alătura

acțiunii penale în toate cauzele penale, această situație asigurând o mai bună desfășurare a procesului.

Atunci când acțiunea civilă nu a fost alăturată acțiunii penale și ea a fost introdusă separat în fața instanței civile, soluționarea acesteia depinde de modalitatea în care se rezolvă acțiunea penală.

În mod firesc, dat fiind caracterul accesoriu al acțiunii civile în procesul penal, soluția pronunțată în acțiunea civilă trebuie să fie în armonie cu soluția pronunțată în acțiunea penală, chiar și în situația în care acțiunea civilă nu a fost alăturată acțiunii penale și a fost promovată separat în fața instanței civile, în ceea ce privește existența faptei, persoana făptuitorului și vinovăția acestuia.

Acțiunea civilă se rezolvă în cadrul procesului penal numai în măsura în care a fost alăturată acțiunii penale și, împreună, au ajuns în fața instanței penale.

În cazurile în care acțiunea civilă a fost exercitată în procesul penal, dar aceasta nu a ajuns în faza de judecată, deoarece organele de urmărire penală au dat soluția scoaterii de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, acțiunea civilă va fi rezolvată de către instanța civilă.

Instanța conducându-se de dispozițiile generale la numirea cauzei spre judecare constată dacă cauza dată este de competența sa, în caz dacă se constată că cauza nu este de competența instanței, alte chestiuni nu se examinează. Dacă s-a constatat faptul că instanța de judecată este competentă de a examina cauza penală, se soluționează un șir de chestiuni printre care:

1) Dacă cererile părții civile se referă la valoarea acțiunii civile, sunt luate anumite măsuri procesuale de asigurare a acțiunii civile.

2) Sunt asigurate drepturile părții civile și civilmente responsabilă.

3) Sunt împuterniciți legal reprezentanții părților.

Instanța poate lua măsuri pentru asigurarea acțiunii civile, dacă aceste măsuri n-au fost luate de către ofițerul de urmărire penală.

Instanța care examinează cauza în fond este competentă să judece acțiunea civilă în procesul penal, indiferent de valoarea acțiunii. La examinarea cauzei, instanța dispune de câteva soluții în ceea ce privește acțiunea civilă, și anume, admite totalmente sau parțial acțiunea, respinge acțiunea, nu se pronunță asupra acțiunii, admite în principiu acțiunea civilă.

La luarea hotărârii asupra faptului dacă trebuie admisă sau respinsă acțiunea civilă, se cere de constatat dacă sunt temeiuri pentru examinarea acțiunii civile. Deci, instanța trebuie să verifice:

1) A fost cauzat un prejudiciu părții vătămate, în legătură cu care a fost înaintată acțiunea civilă.

2) Dacă acest prejudiciu este material.

3) Care este volumul prejudiciului.

4) În obligația cui este pusă repararea prejudiciului.

Admiterea acțiunii civile nu ține de soluția în ceea ce privește latura penală, cu excepția prevederilor art.387 Cod de procedură penală al RM, care stipulează că instanța penală nu acordă despăgubiri civile când pronunță soluția achitării, pentru motivul că fapta nu există ori nu a fost săvârșită de inculpat. Dacă o hotărâre penală, pronunțând achitarea, neagă existența faptului care a produs prejudiciul, nici instanța civilă nu poate obliga la repararea daunei.

În cazul condamnării, instanța îl poate obliga pe inculpat să acopere prejudiciul cauzat prin faptele sale, în măsura în care acestea au fost dovedite, cu respectarea tuturor condițiilor legale.

În sentință instanța judecătorească va motiva concluzia cu privire la repararea daunei materiale, va indica prin ce acțiuni sau inacțiuni a fost cauzată, prin ce probe se confirmă aceasta, va prezenta calculele respective, vizând mărimea daunei și va indica legea în baza căreia a fost intentată acțiunea civilă. Cuantumul prejudiciului cauzat prin sustragere, nimicire sau deteriorarea bunurilor proprietarului se determină conform prețurilor stabilite pe piață.

Atunci când nu se cunosc prețurile stabilite pe piață, valoarea bunurilor sustrate, nimicite sau deteriorate poate fi stabilită pe baza concluziilor specialistului. În caz de modificare a prețurilor la bunuri în legătură cu inflația, cuantumul plății despăgubirii se stabilește conform prețurilor existente în ziua adopțării hotărârii.

Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârșită, fără a avea însă efecte asupra drepturilor persoanei vătămate și, în consecință, dacă a produs prejudicii materiale și daune morale părții civile, instanța va obliga pe cel exonerat de răspundere penală să repare paguba produsă prin infracțiunea pe care a săvârșit-o. În cazul menționat, instanța are obligația să soluționeze acțiunea civilă.

În cazul punerii pe rol a unei acțiuni civile în cadrul procesului penal, în egală măsură, sunt aplicabile regulile tranzacției de împăcare, prin care părțile ajung la un compromis, fapt ce determină ca acțiunea civilă să se stingă.

Odată cu împăcarea, partea civilă pierde dreptul de a exercita acțiunea civilă în cadrul unui proces civil. Aceeași situație este și în cazul retragerii plângerii prealabile, care are același efect ca și împăcarea părților.

În cazul în care instanța constată că fapta, pentru care răspunderea penală a fost prescrisă, a produs prejudicii materiale, va obliga inculpatul la repararea prejudiciului cauzat, dacă acțiunea civilă nu s-a prescris conform normelor dreptului civil în materia prescripției.

În cazul în care a intervenit decesul făptuitorului, instanța nu poate respinge acțiunea civilă sau rezerva folosirii de către parte a căii unei acțiuni separate în

instanță, dar atrage în calitate de părți civilmente responsabile moștenitorii inculpatului.

În situația pronunțării unei sentințe de încetare a procesului pe motivul neaterării vârstei pentru atragere la răspundere penală, sau când există o hotărâre a organului de urmărire penală asupra aceleiași persoane, pentru aceeași faptă, de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire penală sau de clasare a procesului, persoanei i se propune de a înainta o acțiune în cadrul procesului civil.

Respingerea acțiunii civile are loc în cazul când, în principiu, nu se exclude posibilitatea acordării despăgubirilor civile, dar instanța constată că fapta nu a produs prejudiciu material. Respingerea are loc și în cazurile prevăzute expres de art. 389 Cod de procedură penală al RM, și anume, în cazul când nu s-a constatat existența faptei incriminate sau fapta nu a fost săvârșită de inculpat.

Nu poate fi respinsă acțiunea în cazul neprezentării părții civile la faza de judecată, dacă aceasta a fost constituită ca parte în cadrul urmăririi penale. În asemenea situații, instanța lasă acțiunea civilă fără soluționare, iar partea civilă își menține dreptul de a înainta acțiunea civilă într-un proces civil, conform alin. (2) art. 324 Cod de procedură penală al RM.

Alta este situația când lipsește prejudiciul, însăși chestiunea cu privire la acțiune decade, deoarece nu are temei, dacă prejudiciul este de față și este cauzat de faptele inculpatului. Dacă aceste fapte nu sunt calificate ca infracțiune, atunci lipsește o condiție pentru rezolvarea acțiunii, deoarece în cadrul procesului penal sunt recuperate numai prejudiciile cauzate prin infracțiune.

După ce cauza a fost numită spre judecare, judecătorul asigură posibilitatea de a lua cunoștință cu materialele cauzei părții civile și părții civilmente responsabile. Odată cu numirea cauzei spre judecare, sunt prezente condițiile de examinare în fond a acțiunii civile. Etapa inițială de examinare a acțiunii civile este partea pregătitoare a ședinței de judecată care începe cu verificarea prezenței părților la ședința de judecată, printre care: învinuitul, partea civilă, civilmente responsabilă ș.a. Judecarea procesului în prima instanță are loc cu participarea inculpatului, prezența acestuia fiind obligatorie, cu excepția cazurilor când acesta se eschivează de a se prezenta la ședință, refuză de a se prezenta.

Neprezentarea fără motive întemeiate a părții civilmente responsabile sau a reprezentantului ei nu împiedică examinarea acțiunii civile. Însă sunt cu totul deosebite consecințele neprezentării părții civile sau a reprezentantului ei. În caz de neprezentare în instanță

a părții civile sau a reprezentantului ei, instanța lasă acțiunea civilă fără soluționare și în acest caz partea civilă își menține dreptul de a intenta acțiunea în modul prevăzut de procedura civilă. Instanța, la cererea întemeiată a părții civile sau a reprezentantului ei, poate decide judecarea acțiunii civile în lipsa acesteia.

Admiterea reprezentanților părții civile și civilmente responsabile se va efectua în baza unei încheieri a instanței. Instanța va verifica dacă nu sunt de față împrejurări care împiedică participarea acestor persoane în calitățile respective.

Cu toate că drepturile părții civile și civilmente responsabile au fost deja explicate în cadrul urmăririi penale, în obligația președintelui ședinței intră informarea părților despre drepturile pe care le dețin și aplicarea acestora.

În concluzie, menționăm că dacă persoana care a suferit un prejudiciu material sau moral în urma unei infracțiuni nu și-a exercitat dreptul de a înainta acțiunea civilă în faza urmăririi penale, ea dispune de acest drept și în faza judecării cauzei până la terminarea cercetării judecătorești, cu respectarea tuturor condițiilor privind admisibilitatea acțiunii. Acest fapt îi dă persoanei păgubite posibilitatea de a obține satisfacție întru soluționarea acțiunii civile din partea instanțelor judecătorești. În asemenea situații, acțiunea civilă nu ține exclusiv de procesul penal, fiind convertită în procesul penal pentru o mai bună realizare a drepturilor persoanei vătămate.

Referințe:

1. LOGHIN, O. *Drept penal. Partea specială*, p. 156.
2. VOLONCIU, N. *Tratat de procedură penală*, V-1, p. 221.
3. NEAGU, I. *Tratat de procedură penală*, p. 176.
4. МАЗАЛОВ, А. *Гражданский иск в уголовном процессе*, с. 122, 133.
5. DOLEA, I., ș.a. *Drept procesual penal. Partea generală*. V-1, p. 368.
6. DOBRINESCU, I. Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal în cazul achitării inculpatului. În: *RRD*, 1973, nr. 1, p. 28-33.
7. Codul de procedură penală al RM nr. 122 din 14.03.2003. Publicat: 07.06.2003 în *Monitorul Oficial*, nr. 104-110.
8. Codul de procedura civilă al RM nr. 225 din 30.05.2003. Publicat: 21.06.2013 în *Monitorul Oficial* nr. 130-134.

Prezentat la 27.01.2018